

ISSN: 2181-1040
DOI: 10.26739/2181-1040
tadqiqot.uz/renaissance

JCAR

**JOURNAL OF CENTRAL
ASIAN RENAISSANCE**

VOLUME 4 | **2023**
ISSUE 1

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 4, СОН 1

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ТОМ 4, НОМЕР 1

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE
VOLUME 4, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

МАДАЕВА ШАҲНОЗА ОМОНУЛЛАЕВНА

фалсафа фанлари доктори, профессор
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:

ЮСУПОВА ДИЛДОРА ДИЛШАТОВНА

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент
Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети

Бош муҳаррир ўринбосари:

ХОЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕСАНСИ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ВА ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ ЖУРНАЛИ ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ўзбекистон Миллий университети ректори,
профессор (Ўзбекистон)

ҲАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Ўзбекистон Фанлар академияси, Ўзбекистон Бадий академияси академиги, санъатшунослик фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

Индиана университети ЕвроОсиё тадқиқотлари маркази профессори, тарих фанлари доктори (АҚШ)

ЖЎРАЕВ НАРЗУЛЛА ҚОСИМОВИЧ

Ўзбекистон Давлат жаҳон тиллари университети профессори, сиёсий фанлар доктори (Ўзбекистон)

МАХМУДОВА ГУЛИ ТИЛАБОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети қошидаги “Фалсафа” илмий марказ раҳбари, фалсафа фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

ИСЛОМОВ ЗОҲИДЖОН МАҲМУДОВИЧ

Ўзбекистон Халқаро ислом академияси илмий ва инновация ишлари бўйича проректори, филология фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

КЛЭР РООСИЕН

Йел университети Славян тиллари ва адабиётлари кафедраси PhD доктори (АҚШ)

АНТонио АЛОНСО МАРКОС

Сан Пабло номидаги CEU университети профессори (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ҲАКИМОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети халқаро ишлар бўйича проректори, филология фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

Хофстра университети профессори, тарих фанлари доктори (АҚШ)

ГАБИТОВ ТУРСУН ҲАФИЗОВИЧ

Ал Форобий номидаги Қозоғистон Миллий университети профессори, фалсафа фанлари доктори (Қозоғистон)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХЎЖАМҚУЛОВНА

Анджон давлат университети “Фалсафа” кафедраси мудири, фалсафа фанлари доктори, профессор. (Ўзбекистон)

НОРОВ ТОЖИ ОМОНОВИЧ

Тошкент давлат иқтисодиёт университети фалсафа фанлари доктори (DSc). (Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

Наманган муҳандислик-технология институти в.б. профессор, фалсафа фанлари доктори (Ўзбекистон)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навоий давлат педагогика институти фалсафа фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

ИНАКОВ КОМИЛЖОН ҚОДИРЖОНОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доценти, педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ТОШОВ ХУРШИД ИЛХОМОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доценти, фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

РАХИМДЖАНОВ ДУРБЕК АБИДЖАНОВИЧ

Ўзбекистон халқаро ислом академияси доценти, тарих фанлари номзоди (Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

Наманган давлат университети в.б. доценти, социология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ДЖЎРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доц.в.б., фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети PhD докторанти (Ўзбекистон)

Дизайн-саҳифаловчи: @tadqiqotdesign

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

МАДАЕВА ШАХНОЗА АМАНУЛЛАЕВНА

доктор философских наук, профессор

Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Заместитель главного редактора:

ЮСУПОВА ДИЛЬДОРА ДИЛЬШАТОВНА

доктор философии (PhD), по философским наукам, доцент
Университета Общественной безопасности Республики Узбекистан

Заместитель главного редактора:

ХОДЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

доктор философских наук (PhD), Национальный
университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО ЖУРНАЛА РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ректор Национального университета Узбекистана,
профессор (Узбекистан)

ХАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Академия наук Узбекистана,
академик Академии художеств Узбекистана,
доктор искусствоведения, профессор (Узбекистан)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

профессор Центра Евразийских исследований
Университета Индианы, доктор исторических наук (США)

ДЖУРАЕВ НАРЗУЛЛА КАСИМОВИЧ

профессор Узбекского государственного университета
мировых языков, доктор политических наук (Узбекистан)

МАХМУДОВА ГУЛИ ТИЛАБОВНА

руководитель Научного центра «Философия» при
Национальном Университете Узбекистана имени Мирзо
Улугбека, доктор философских наук, профессор (Узбекистан)

ИСЛОМОВ ЗОХИДЖОН МАХМУДОВИЧ

проректор по научным исследованиям и инновациям
Международной исламской академии Узбекистана,
доктор филологических наук, профессор (Узбекистан)

КЛЭР РООСИЕН

PhD доктор кафедры
Славянских языков и литературы
Йельского университета (США)

АНТонио АЛОНСО МАРКОС

профессор Университета
CEU имени Сан Пабло (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ХАКИМОВНА

проректор по международным связям
Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор филологических наук,
профессор (Узбекистан)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

профессор Университета Хофстра,
доктор исторических наук (США)

ГАБИТОВ ТУРСУН ХАФИЗОВИЧ

профессор кафедры религиоведения и культурологии
Казахского Национального Университета имени Аль-Фараби,
доктор философских наук (Казахстан)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХОДЖАМКУЛОВНА

заведующая кафедрой «Философия» Андижанского
государственного университета, кандидат
философских наук, профессор. (Узбекистан)

НОРОВ ТОЖИ ОМОНОВИЧ

доктор философских наук Ташкентского государственного
экономического университета. (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

и.о. профессор Наманганского инженерно-технологического
института, доктор философских наук (Узбекистан)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навоийского государственного педагогического института,
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)

ИНАКОВ КАМИЛЖОН КАДЫРЖАНОВИЧ

доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии (PhD)
по педагогическим наукам (Узбекистан)

ТОШОВ ХУРШИД ИЛХОМОВИЧ

доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии
по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

РАХИМДЖАНОВ ДУРБЕК АБИДЖАНОВИЧ

доцент Международной исламской академии Узбекистана,
кандидат исторических наук (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

и.о. доцент Наманганского государственного университета,
доктора философии (PhD) по социологическим наукам
(Узбекистан)

ДЖУРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

и.о. доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии
по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

докторант Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека (Республика Узбекистан)

Дизайн-верстка: @tadqiqotdesign

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

MADAEVA SHAKHNOZA AMANULLAEVNA

Doctor of Philosophical Sciences (DSc), Professor
The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Deputy Chief Editor:

YUSUPOVA DILDORA DILSHATOVNA

Doctor of Philosophy (PhD), in Philosophical Sciences,
Associate Professor of the University of Public Security
of the Republic of Uzbekistan

Deputy Chief Editor:

KHODZHIEV TUNIS NURKOSIMOVICH

Doctor of Philosophy (PhD), National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD OF THE SCIENTIFIC-THEORETICAL AND SOCIO-PHILOSOPHICAL JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

MADJIDOV INOM URUSHEVICH

Rector NUUZ, Professor (Uzbekistan)

KHAKIMOV AKBAR ABDULLAEVICH

Academy of Sciences of Uzbekistan,
Academician of the Academy of
Arts of Uzbekistan, Doctor of
Art History, Professor (Uzbekistan)

MARIANNE KAMP RUTZ

Professor of the Center for Eurasian Studies
at Indiana University, Doctor of History (USA)

DZHURAEV NARZULLA KASIMOVICH

Professor of the Uzbekistan State
University of World Languages,
Doctor of Political Sciences (Uzbekistan)

MAKHMUDOVA GULI TILABOVNA

Head of the Scientific Center "Philosophy"
at the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek, Doctor of
Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan)

ISLAMOV ZOHIDJON MAKHMUDOVICH

Vice-Rector for Research and Innovation of the
International Islamic Academy of Uzbekistan,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

CLAIRE ROOSIEN

Department of Slavic Languages and Literature
of the Yale University, PhD (USA)

ANTONIO ALONSO MARCOS

Professor of the University of CEU
named after San Pablo (Spain)

SHIRINOVA RAIMA KHAKIMOVNA

Vice-Rector for International Affairs of the National
University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

KARIMOV ELYOR ERIKOVICH

Professor of the Hofstra University,
Doctor of Historical Sciences (USA)

GABITOV TURSUN KHAFIZOVICH

Professor of the Al-Farabi Kazakh National University,
Doctor of Philosophical Sciences (Kazakhstan)

YULDASHEVA FARIDA KHOJAMKULOVNA

the head of the "Philosophy" department of Andijan
State University, DCs, professor. (Uzbekistan)

NOROV TOJI OMONOVICH

Doctor of Philosophy (DSc) of Tashkent State
University of Economics. (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV ABDIRASHID MAMASIDIKOVICH

Associate Professor of the Namangan Institute of Engineering
and Technology, Doctor of Philosophical Sciences (Uzbekistan)

SAFAROVA NIGORA OLIMOVNA

the Nava'i State Pedagogical Institute, Doctor
of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan)

INAKOV KOMILJON KODIRJONOVICH

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophy (PhD) (Uzbekistan)

TOSHOV KHURSHID ILKHOMOVICH

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophy (PhD) (Uzbekistan)

RAKHIMDJANOV DURBEK ABIDJANOVICH

Associate Professor of the International Islamic Academy of
Uzbekistan, candidate of historical sciences (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV KHURSHID ABDIRASHIDOVICH

Acting Associate Professor of
Namangan State University, Doctor of Philosophy
(PhD) on Sociological Sciences (Uzbekistan)

JURAEVA NIGORA AVAZOVNA

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, (PhD) (Uzbekistan)

SHUKUROV AKMAL SHAROFVICH

PhD student of the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek (Uzbekistan)

Design-pagemaker: @tadqiqotdesign

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Miroslav Ballay HOW TO GET TO KNOW UZBEKISTAN.....	7
2. Махмудова Г.Т. ЗАРАТУШТРА “ГОҲ”ЛАРНИНГ ҚАДРИЯТЛАРГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН АКСИОЛОГИК КОНЦЕПЦИЯСИ.....	15
3. Қосимов Козимжон Исоқович ИЖОДКОР ШАХС ФАЛСАФАСИ ЁХУД “ЎТКАН КУНЛАР”НИНГ ИЖТИМОЙ- ФАЛСАФИЙ МОҲИЯТИ.....	23
4. Хакимова А.Х. ОБ ИСТОКАХ БУХАРСКОГО ШАШМАКОМА, О ЗАРАТУШТРЕ–АВТОРЕ ГАТ, О НАРОДЕ, ПЕВШЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ГИМНЫ О ШЕСТИ БОЖЕСТВАМ.....	30
5. Азизуллах Арал НАВОИЙ ЎЗИГА ҚЎЙГАН ҲАЙКАЛНИ БУЗИБ БЎЛМАС ЁХУД АФГОНИСТОНДАГИ НАВОИЙШУНОСЛИК ТАРИХИ.....	41
6. Жалалова Гулбахор Одилжоновна ИННОВАЦИОН МУРАККАБЛИК: АКСИОЛОГИК МУАММОЛАР ВА ЯНГИ МЕТОДОЛОГИЯ ЗАРУРИЯТИ.....	49
7. Мадаева Мўътабархон Амануллаевна ЎЗБЕКИСТОНДА МУМТОЗ ВА ЯНГИ ДАВР НАВОИЙШУНОСЛИК ТАРИХИ.....	54
8. Джураева Нигора Авазовна ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К БЫТИЮ.....	61

ISSN: 2181-1040

www.tadqiqot.uz

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

Жалалова Гулбахор Одилжоновна
ЎзМУ етакчи илмий ходими,
фал.ф.д.(PhD) лойиҳа аъзоси

ИННОВАЦИОН МУРАККАБЛИК: АКСИОЛОГИК МУАММОЛАР ВА ЯНГИ МЕТОДОЛОГИЯ ЗАРУРИЯТИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8020450>

АННОТАЦИЯ

Мақолада муаллиф замонавий ижтимоий трансформациялар даврида кузатилаётган инновацион мураккабликлар ва ёшлар қадриятлари тизимидаги ўзгаришларни мураккаб тизимлар методологиясига асосан таҳлил этади. Инновацион мураккаблик замонавий ижтимоий трансформацияларнинг хусусияти бўлиб, тизимда мураккабликнинг тўсатдан (эмергент) тарзда ҳосил бўлишидир.

Калит сўзлар: мураккаблик, тизим, инновация, ёшлар, қадриятлар, эмергентлик, трансформация, методология, тренд, қайта алоқалар.

Jalalova Gulbakhor Odiljonovna
Leading researcher of UzMU,
(PhD) project member

INNOVATIVE COMPLEXITY: AXIOLOGICAL ISSUES AND THE NEED FOR A NEW METHODOLOGY

ABSTRACT

In the article, the author analyzes the innovative complexities and changes in the value system of young people observed in the period of modern social transformations based on the methodology of complex systems. Innovative complexity is a feature of modern social transformations, which is a sudden (emergent) formation of complexity in a system.

Key words: complexity, system, innovation, youth, values, emergence, transformation, methodology, trend, feedback.

Жалалова Гулбахор Одилжоновна
ведущий научный сотрудник УзМУ,
член проекта, д.ф.н. (PhD)

ИННОВАЦИОННАЯ СЛОЖНОСТЬ: АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ НОВОЙ МЕТОДОЛОГИИ

АННОТАЦИЯ

В статье автор анализирует инновационные сложности и изменения в системе ценностей молодежи, наблюдаемые в период современных социальных трансформаций. При этом автор опирается на методологии сложных систем. Инновационная сложность является признаком

современных социальных трансформаций и представляет собой внезапное (эмерджентное) образование сложности в системе.

Ключевые слова: сложность, система, инновация, молодежь, ценности, возникновение, трансформация, методология, тренд, обратная связь.

Кириш ва долзарблиги. Биз яшаётган дунё ниҳоятда ночизикли, мураккабликнинг ортиб бораётганлиги билан характерланади. Бугун дунёда ўзгаришлар шу қадар тез, ўзаро боғлиқликда содир бўлаётганлиги билан олдинги ижтимоий ўзгаришлардан кескин фарқ қилмоқда. Мазкур ижтимоий ўзгаришлар олимлар томонидан ахборот жамияти, билим жамияти, рақамли иқтисодиёт, тўртинчи саноат инқилоби сифатида этилади. Мазкур ижтимоий ўзгаришларни барчасини ижтимоий трансформациялар деб аташ мумкин. Ижтимоий трансформациялар бу ижтимоий тизимнинг янги тизимга ўтиш жараёнидир[5]. Замоनावий ижтимоий трансформацияларнинг энг асосий хусусияти ундаги “инновацион мураккабликнинг”[3] ортиб бораётганлиги билан характерланади.

Инновацион мураккаблик жамиятнинг барча соҳаларини қамраб олади, янги структуравий ўзгаришлар ҳосил бўлади. Бу даврда ёшларимизнинг тафаккури, уларнинг маданиятининг асосини белгиловчи кадриятлари муҳим аҳамият касб этади. Чунки инновацион мураккаблик даврида ёшларнинг фаол субъект сифатидаги ўз ўзларни ташкил этишлари ижтимоий аҳамиятга эга бўлган жараён ҳисобланади. Ёшларнинг ўз ўзларини ташкил этишларининг йўналишини улардаги кадриятлари тизими белгилаб беради.

Шунинг учун замоनावий инновацион мураккаблик моҳияти ва ёшларимизнинг кадриятлари динамикасини замоनावий методологик тамойиллар асосида тадқиқ этиш ҳам илмий ва амалий аҳамиятга эга бўлган долзарб муаммодир.

Адабиётлар таҳлили ва методология. Адабиётлар таҳлили кўрсатадики, замоनावий ижтимоий трансформациялар ва мураккабликлар И.Кастельс, Э.Тоффлер томонидан “ахборот жамияти”, Н.Штер, Р.Райха, П.Вайнгарт, Р.Хатчесон, Т.Хусен ва бошқалар томонидан “билим жамияти”, Жаҳон иқтисодий форуми ва унинг ҳар йили Давос шаҳрида ўтадиган машҳур учрашувлари асосчиси, ижрочи раиси К.Шваб томонидан эса “тўртинчи саноат инқилоби” сифатида таърифланди.

Е.Н.Князева, Э.Морен томонидан инновацион мураккабликлар, И.Пригожин, К.Майнцер, В.А. Аршинов, В.Г. Буданов, С.П. Курдюмов, Г.Г. Малинецкий каби хорижий олимлар томонидан эса мураккаблик, мураккаб тизимлар динамикаси синергетик ёндашув асосида тадқиқ этилган. Республикамизда ҳам замоनावий ижтимоий тизим, тафаккур, таълимдаги мураккабланиш жараёнлари мураккаб тизимлар назарияси асосида М.Н. Абдуллаева, Б.Тураев, Г.Махмудова, Ш.Мадаева, М.Ниязимбетов, Г.Гаффарова, Д.Бозоров ва бошқа кўплаб олимлар томонидан ўрганилмоқда. Замоनावий мураккаб жараёнлар шиддат билан ривожланиб борар экан, инновацион мураккаблик ва ижтимоий субъектларнинг кадриятлари динамикасини мураккаб тизимлар назарияси асосида тадқиқ этиш заруриятини келтириб чиқармоқда. Шунинг учун мақоламизда инновацион мураккаблик давридаги ёшларнинг кадриятларидаги ўзгаришлар синергетикага асосан таҳлил этилади. Илмий тадқиқотимиз учун мураккаб тизимлар методологиясини ривожлантиришга катта ҳисса қўшаётган Е.Н.Князева ва Э.Морен илмий тадқиқотлари муҳим методологик аҳамият касб этди.

Тадқиқот натижалари. И.Кастельс индустриал ривожланиш усулида самарадорликнинг асосий манбаи энергия бўлган бўлса, замоनावий ахборот ривожланиш усулида самарадорлик манбаи билимларни генерация қилиш, ахборотларни қайта ишлаш ва белгили коммуникация деб ҳисоблайди. Олим ахборот ривожланиш усулининг асосий хусусияти билимнинг билимга таъсири эканлигини таъкидлайди [2].

Э.Тоффлер ўзининг “Инқилобий бойлик” асарида “янги бойликлар тизими вужудга келаётганлигини”[6]: бундай жамиятда иқтисодиёт асосини билим ва технологиялар ташкил этиши ҳақидаги фикрларни илгари суради. Замоनावий ижтимоий тараққиётдаги

трансформациялар Жаҳон иқтисодий форуми асосчиси, ижрочи раиси Клаус Шваб томонидан “тўртинчи саноат инқилоби” сифатида таърифланди.

Бу борадаги олим ҳақидаги қарашларига қисқача тўхталиб ўтамиз. Чунки замонавий ижтимоий ўзгаришлар ҳақида билиш, келгусидаги ёшлар кадриятлари, тафаккурларидаги ўзгаришлар йўналишларини аниқлашда муҳим аҳамият касб этади. Мақсадимиз содир бўлаётган инқилобий ўзгаришларни қабул қилиб, ёшлар фаоллигини ривожлантиришда қандай ижтимоий моделлар зарурлиги, ёшлар келгусида қандай кўникмаларини ривожлантириш ҳақида фикр юритишдир. Бунинг учун қуйида тўртинчи саноат инқилобини қисқача ёритиб ўтамиз.

Маълумки, “инқилоб” сўзи ўзи кескин ва туб ўзгаришларни англатади. Инқилоблар янги технологиялар ва ижтимоий тизимдаги чуқур ўзгаришлар туртки берганда келиб чиқади. Бугунги кунгача учта саноат инқилоби содир бўлганлиги таъкидланади. Биринчи саноат инқилоби 1760 йиллардан 1840 йилларгача давом этган. Темир йўл ва буғ машинасининг ихтиро этилиши билан бошланган механик инқилоб эди. XIX аср охири XX бошларида иккинчи саноат инқилоби электр токининг кашф этилиши билан бошланган. Учинчи саноат инқилоби 1960 йилларда компьютерлар ҳамда интернетнинг ривожланиши билан характерланади.

4 саноат инқилоби эса XXI аср бошида юзага келган рақамли технологиялар, сунъий интеллект ва машинавий таълим (Machine learning) тавсифланади[7,18].

Келгуси бир неча йил ичида тўртинчи саноат инқилобини ҳаракатга келтирувчи технологиялар жаҳон иқтисодиёти тузилишини, жамият, ҳатто инсон шахсиятини ҳам бутунлай ўзгартириб юборади. Шваб замонавий ўзгаришларни алоҳида инқилоб эканлигини асослаш мақсадида қуйидаги уч сабабни келтиради ва улар қуйидагилардан иборат[7]:

1. Тезлик. Замонавий ўзгаришларнинг чизикли эмас балки геометрик прогрессия бўйлаб кечаётганлиги. Бундай тезликнинг сабабини олим, кўп қиррали, ўзаро боғланган дунёда яшаётганимизда деб билади.
2. Кенглик ва чуқурлик. Бизнес, жамиятни ва шахсий қарашларда мисли кўрилмаган ўзгаришларга олиб келувчи кўплаб технологияларни бирлаштиради. Натижада ўзгаришлар кенгайиб, чуқурлашиб нафақат “нимани” ва “қандай қилиб” бажаришни, балки “ким” эканлигини ҳам ўзгартириб юбормоқда.
3. Тизимли таъсир. У мамлакат ичида, мамлакатлар ўртасида, компаниялар, саноат соҳасида тизимли ўзгаришларни келтириб чиқармоқда. Олим инқилобнинг глобал ва туб табиати шуни англатадики, у барча мамлакатлар, иқтисодиётлар, соҳа ва одамларга таъсир этади. Шунинг учун бу даврда самарали ижтимоий ҳамкорликка эътиборни кучайтириш лозим. Бу даврнинг асосий мега трендларини олим фикрига асосан учга бўлиш мумкин: моддий, рақамли, биологик. Демак, ўзгаришлар шу жабҳаларда кенг намоён бўлади. Моддий мегатренд ўз ичига автоном ҳаракатланувчи автомобиллар, 3D принтлаш, роботлар, янги материалларни олади.

Рақамли мега тренд эса “буюмлар интернетини” ўз ичига олади. Яъни у маҳсулотлар, хизматлар, жойлар ва ҳ.к ларнинг технологиялар ва турли платформалар воситасидаги алоқаларга асосланади. Биологик мега тренд генетика соҳасидаги инновацияларни, синтетик биология, нейро технологиялардан иборат.

Юқорида келтириб ўтилган олимларнинг илмий қарашларини таҳлил этар эканмиз, уларнинг барчасида жамиятда мураккаб тизим сифатида “инновацион мураккаблик”[3,50-69] ортиб бораётганлигини кўраемиз. “Инновацион мураккаблик” тушунчаси моҳиятини англаш учун инновация атамасининг ҳам мазмунини ёритиш лозим. Инновация бу “янгиликнинг пайдо бўлиб, унинг илмий ҳамжамият, маданият, у ёки бу даражадаги ижтимоий ташкилотлар томонидан тан олинди”[3].

Мураккаблик тушунчасининг ягона таърифи ҳалигача қабул қилинмаган. Е.Князева мураккаблик тушунчаси ўзида беқарорлик, ночизиклилик, яхлитлилик, ўз ўзини ташкиллаштириш, эмергентликни намоён этишини таъкидлайди[3,73]. Э.Морен эса

мураккаблик методини ишлаб чиққан. Олим мураккаблик тушунчасининг асосини ўзаро боғлиқлик, тузилма ва тизим тушунчалари ташкил этади деб ҳисоблайди[4].

Юқоридаги фикрлардан хулоса қилиб айтиш мумкинки, мураккаб тизимлар қуйидаги хусусиятларни белгилари билан ажралиб туради ва улар қуйидагилардан иборат: 1. Ўзаро боғланган элементлар сонининг кўплиги; 2) Тизимда мослашувчан, вазиятларга кўра ўзгарувчанликни таъминлай олишига имкон берувчи элементлар, тизим ости элементларининг мавжудлиги; 3) Мураккаб тизимда кўп даражавийлик бўлиб, тизимнинг қисмлари тизимдан ҳам мураккаброқ бўлиши; 4) Мураккаб тизим очик тизим бўлиб, унда доимий энергия, ахборот ва модда алмашинуви содир бўлади; 5) Мураккаб тизимда доимий эмержент феноменлар (ҳодиса, хусусиятлар) содир бўлади. Эмержент хусусиятлар кутилмаганда, тўсатдан вужудга келади ва мураккаб тизимнинг ўз ўзини ташкил этишидаги асосий хусусиятларидан биридир; 6) Мураккаб тизимларда хотира мавжуд бўлади, зарур бўлганда тизим эски тартибда ҳам фаолият олиб бориши мумкин бўлади; 7) Мураккаб тизимлар қайта алоқалар асосида бошқарилади[3]. Салбий қайта алоқалар тизимни мувозанатини сақлашга, олдинги тартибга қайтаришга хизмат қилади. Ижобий қайта алоқалар эса тизимни янги, тез ўсиши, янгиланишига олиб келади.

Таҳлил кўрсатадики, “инновацион мураккаблик” замонавий ижтимоий трансформацияларнинг хусусияти бўлиб, ижтимоий тизимда мураккабликнинг тўсатдан, эмерджент тарзда ҳосил бўлишидир. Бу жараёнда янгиликнинг ҳосил бўлиши билан мураккаблик бирлашади. Демак, биз “инновацион мураккаблик” деганимизда инновация, янгилик ва мураккабликнинг муштаракликда намоён бўлишини назарда тутамиз.

Муҳокама. Таҳлил кўрсатадики, инновацион мураккабликда юқорида келтирилган хусусиятлар жамият, табиат ва инсон онгида кутилмаганда ҳосил бўлади ва мураккаб тизимларни янги тартибга олиб ўтади. Ҳозирда республикамизда ва дунёда ана шундай инновацион мураккабликлар кузатилмоқда. Масалан, улкан ахборот оқими, турли ижтимоий тармоқларнинг фаолияти, шунингдек, замонавий ўзгаришларнинг чизиқли эмас балки геометрик прогрессия бўйлаб кечаётганлиги, кўп қиррали, ўзаро боғланган, мураккаб тизим сифатидаги дунёнинг шаклланиб бораётганлиги, технологиялар таъсирида когнитив ва ижтимоий мураккабликларнинг юзага келаётганлиги натижасидаги ноаниқлик, беқарорлик, тафаккур ва маданият ўзгаришларини мисол қилишимиз мумкин.

Натижада ижтимоий тизим элементларининг барчаси янги тартиб, янги ўзаро боғланишлар асосида фаолият олиб боради. Жумладан энг фаол бўлган ёшлар, уларнинг кадриятлари, тафаккури ҳам ўзгаради.. Чунки “жамият ривожининг муайян даврига аксиологик нуқтаи назаридан қараш шу даврнинг ижтимоий тузилишига бирор бир умумий кадриятлар тизими мос келишини ва у ижтимоий воқеалар билан боғлиқ тарзда намоён бўлишини кўрсатади. Умуминсоний, миллий, диний, синфий, шахсий ва бошқа кадрият шакллари ушбу тизимда муайян ўринни эгаллайдилар. Улар орасидаги фарқ, тафовут ва муносабатлар эса ушбу тизимдаги умумий ўзгаришларга боғлиқ бўлади” [8,59].

Демак, инновацион мураккабликлар даврида иқтисодий, сиёсий, маданий ва маънавий соҳаларда ўзгариш бўлгани сингари, кадриятлар соҳасида ҳам ўзгаришлар рўй беради. “Бу жараён бир кадриятлар тизимидан иккинчисига ўтиш даври, дейилади. Бу эса кадриятлар тизимининг ижтимоий тараққиётига боғлиқлиги қонунининг асосий мазмунини ифодалайди”[8,59].

Ёшларнинг кадриятлари тизимини мураккаб тизим сифатида тадқиқ этар эканмиз, унинг ҳам динамик тизим эканлиги, эмержент хусусиятга эга эканлигини кўриш мумкин. Бундан ёшлар кадриятларини шаклланишида ижобий қайта алоқаларни таълим, оила, маҳалла, оммавий ахборот воситалари, давлат ташкилотлари, илмий марказлар, санъат воситасида ривожлантириш лозим. Мазкур жараёнда ижтимоий гуманитар фанлар, айниқса фалсафа фани муҳим аҳамият касб этади. Чунки фалсафа инсон тафаккури, унинг интеллектини ўсишига ёрдам беради. Фалсафа фанининг

функциялари, замонавий методологик йўлланмалари, жумладан, мураккаб тизимлар назарияси ёшларни ижтимоий конструкция қилувчи, динамик кадриятлар тизимига эга бўлган

Ўз ўзини ташкил этувчи мураккаб тизим сифатида тадқиқ этади. Бу эса ёшларимиз кадриятлари структурасининг тараққиёт мезонларига мослашувини таъминлашда муҳим восита бўлиб хизмат қилади.

Шунингдек, фалсафа фани ўз функциялари асосида ёшлар тафаккурини ривожлантириш ва уларни жамиятда фаол субъект сифатида инновацион мураккабликлар давридаги беқарорлик, ночизиқ жараёнларга мослашувчанликларини оширишга конструктив йўлланмалар беради. Ёшлар ва жамият ўртасида ижобий қайта алоқаларни шакллантиришга илмий восита сифатида янги ижтимоий технологияларга асос бўлиб хизмат қилади.

Хулоса. Хулоса қилиб айтганда, инновацион мураккабликлар замонавий ижтимоий трансформацияларнинг асосий хусусияти ҳисобланади.

Бу давр ёшларнинг кадриятларида ҳам содир бўладиган жуда катта трансформацияларни келтириб чиқаради. Бу жараён бир кадриятлар тизимидан иккинчисига ўтиш даври, дейилади. Бу эса кадриятлар тизимининг ижтимоий тараққиётига боғлиқлиги қонунининг асосий мазмунини ифодалайди. Шунинг учун замонавий инновацион мураккабликлар даврида ижтимоий трансформацияларнинг конструктив йўналишини таъминлашда, “мамлакатимизнинг инновацион ривожланишида фанлараро ёндашувни ҳам ривожлантириш когнитив ва ижтимоий заруриятдир”[1,131].

Илова: Мақола L-4821091548-сонли "Замонавий таҳдид ва даъватлар шароитида Ўзбекистон ва Беларусь ёшлари онги шаклланишининг ижтимоий-маданий ва аксиологик асослари" мавзусидаги ҳалқаро лойиҳа доирасида тайёрланди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Абдуллаева М.Н., Гаффарова Г.О., Жалалова Г.О. Фанлараро ёндашувнинг мураккаб тизимларни тадқиқ этишдаги имконият ва истиқболлари. Монография. -Тошкент: Ношир, 2020. - Б.131.
2. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. - Москва.: - С.39.
3. Князева Е.Н. Инновационная сложность: методология организации сложных адаптивных и сетевых структур. Философия науки и техники 2015. Т. 20. № 2. -С. 50-69. [file:///C:/Users/Bahor/Downloads/innovatsionnaya-slozhnost-metodologiya-organizatsii-slozhnyh-adaptivnyh-i-setevyih-struktu%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/Bahor/Downloads/innovatsionnaya-slozhnost-metodologiya-organizatsii-slozhnyh-adaptivnyh-i-setevyih-struktu%20(2).pdf)
4. Морен Э.Метод. Природа.Природы. -Москва: Прогресс-Традиция, 2005.
5. Жалалова Г. Илмий билимлардаги трансформация жараёнларининг эпистемологик моҳияти. Фал.ф.д. дисс.автореф. -Тошкент: ЎЗМУ. 2018. -Б.5.
6. Тоффлер Э, Тоффлер Х. Революционное богатство. - Москва: Политиздат, 2007. - С.149.
7. Шваб Клаус. Тўртинчи саноат инқилоби. - Тошкент: НИНОЛ, 2022. - Б. 18;6;12.
8. Назаров Қ. Кадриятлар фалсафаси (Аксиология). –Тошкент: Файласуфлар миллий жамияти нашриёти – 2004. -Б. 59.

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 4, СОН 1

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ТОМ 4, НОМЕР 1

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

VOLUME 4, ISSUE 1

УШБУ ЖУРНАЛ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШ
ВАЗИРЛИГИ ТОМОНИДАН МОЛИЯЛАШТИРИЛГАН А-ОТ-2021-11-СОНЛИ
“ЎЗБЕК ХАЛҚИ ДИНИЙ ВА МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТЛАРИ КОМПЛЕКСИНИНГ
ЭЛЕКТРОН-ТРАНСДИЦИПЛИНАР ПЛАТФОРМАСИНИ ЯРАТИШ” НОМЛИ
ИННОВАЦИОН ЛОЙИХА ДОИРАСИДА НАШРГА ТАЙЁРЛАНГАН.

THIS JOURNAL PREPARED FOR PUBLICATION AS PART OF THE INNOVATIVE
SCIENTIFIC PROJECT NO. A-OT-2021-11
"CREATION OF AN ELECTRONIC TRANSDISCIPLINARY PLATFORM FOR THE
COMPLEX OF RELIGIOUS AND NATIONAL VALUES
OF THE UZBEK PEOPLE", FUNDED BY THE MINISTRY OF INNOVATIVE
DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.

ДАННЫЙ ЖУРНАЛ ПОДГОТОВЛЕН К ИЗДАНИЮ В РАМКАХ
ИННОВАЦИОННОГО НАУЧНОГО ПРОЕКТА № А-ОТ-2021-11 "СОЗДАНИЕ
ЭЛЕКТРОННО-ТРАНСДИЦИПЛИНАРНОЙ ПЛАТФОРМЫ КОМПЛЕКСА

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000